

МЕРЗІМДІ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ БАС ТАҚЫРЫПТАРДЫ БЕЗЕНДІРУ, ОРНАЛАСТЫРУ

Байкабилов Усербай Алимханович,

Шыршық мемлекеттік педагогика университеті

Өзбек тіл білімі кафедрасы доцент м.а.

Аннотация. Бүгінгі таңда газеттер бұқаралық ақпарат құралының бірі ретінде адам өмірінде маңызды орын алады. Жалпы, ғылыми мақаланың мақсаты мерзімді басылымдардың, соның ішінде газеттердің бастақырыптарының берілуін қарастыру.

Кілтті сөздер: газет, бастақырып, аншлаг, шапка, рубрика, мәтін, мақала, қаріп, автор.

Аннотация. Сегодня газеты как одно из средств массовой информации занимают важное место в жизни человека. В целом, целью научной статьи является рассмотрение передачи первоисточников периодических изданий, в том числе газет.

Ключевые слова: газета, заголовок, аншлаг, шапка, рубрика, текст, статья, шрифт, автор.

Abstract. Today, newspapers as one of the mass media occupy an important place in a person's life. In general, the purpose of the scientific article is to consider the issuance of headings of periodicals, including newspapers.

Keywords: newspaper, title, full house, header, heading, text, article, font, author.

Бүгінгі таңда газеттер бұқаралық ақпарат құралының бірі ретінде адам өмірінде маңызды орын алады. Жалпы, ғылыми мақаланың мақсаты мерзімді басылымдардың, соның ішінде газеттердің бастақырыптарының берілуін қарастыру. Оқырман көзіне бірден түсетіндей етіп тақырыпты беру – көптеген мерзімді басылымдардың алға қойған мақсаты. Яғни, тақырып оқырманды тартатын болса, онда оқырманның қызығушылығы оянып мақаланы міндетті түрде оқитын болады. Әрине, бастақырыптарды әрлеу мен ұтымды орналастыру – газетті беттеушілер мен дизайнерлердің міндеті. Себебі техникалық жұмыстар жағына осы мамандар жауап береді. Түйін сөздер: мерзімді басылым, газет, бастақырып, аншлаг, шапка, рубрика, мәтін, мақала, лид, қаріп, автор.

Қазақ мерзімді басылымдары сонау ХІХ ғасырдың аяғынан бастау алып, әр түрлі кезеңдерден өткен. Олардың тарихы «Тәржіман», «Түркістан уалаятының

газеті», «Дала уалаятының газеті», «Айқап» газет-журналдарынан басталғаны мәлім. Сол заманда өмір сүрген Алаш ардақтысы Ахмет Байтұрсынов: «газет – халықтың көзі, құлағы һәм тілі», – деп баспасөздің қоғам өміріндегі маңыздылығын осылайша бағалаған екен. Ол кездегі мерзімді басылымдардың стилі де, ұстанған бағыттары да, сыртқы пішіні де, тіпті жанрлары да басқа еді. Ал қазір, заман ағымына сәйкес жаңа талаптар, жаңа бағыттар, жаңа нормалар қалыптасқан. Бүгінгі тәуелсіз еліміздің басылымдарымен, ең алғаш жарық көрген қазақ басылымдарының арасы жер мен көктей десек те болады. Ақын, Алаш қайраткері Ғұмар Қараштың «Қазақстан» газетінің бірінші санында жарияланған «Газет деген не зат?» деп аталатын мақаласында: «...елдің бір шетінде бүлгіншілік болып жау орнап жатса, екінші бетінде одан хабары жоқ, ойын-күлкіменен өмірлерін өткізіп жатады. Бұлайша қайғыны-шаттықты бірге ортақ көрмеген соң бізде ынтымақ жоқ, ынтымақ болмаған соң күш-қуат та жоқ, бізді бір ниет, бір тілекке жиятұғын зат – казит, сол себепті, казит – біздің басшымыз, казит – біздің достар алдында көркіміз. Дұшпандарға қарсы құралымыз, казит – біздің білмегенімізді көрсететін ұстазымыз, казит – біздің қараңғыда жарық беріп, тура жолға салатын шамшырағымыз. Бізге, қазақ балаларына бұның қадірін біліп, ортамызда жанған бір шамның сөнбеуіне тілекші болу аз, ақшаны аямай жазылып, алып оқу – фарыз», – деген екен. Халқының қамын ойлаған қоғам қайраткерінің әрбір сөзі рас, әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтпаған. Қазіргі күнде газет шығару ісі сол замандағыдай көп уақытты қажет етпейді, едәуір жеңіл, бұрынғыдай баспа машинасымен басудың, ол жарық көрген соң жер-жерді аралап, таратудың да қажеті жоқ [4]. Мерзімді басылымдардың негізгі түрлері – газеттер мен журналдар. Бүгінгі күнде отандық газет-журналдардың саны өте көп. Қазіргі техниканың дамып, жетілген дәуірінде оларды басып шығарудың, безендірудің жаңа әдістері мен тәсілдері пайда болған.

Жалпы, бастақырып деген сөзге тоқталатын болсақ, бастақырып – басылым бетінің негізгі ойын, идеясын беретін, шрифтімен немесе түсімен бірден көзге түсіп, оқшауланып тұратын атау. Бастақырып – бүкіл мәтіннің жаны деуге де болады. Себебі, тақырып мәтіннің мазмұнына сай қойылуы міндет. Біз қарастыратын газет шығару ісінде бастақырыптарды орналастырудың бес түрі қалыптасқан. Олар: аншлаг, шапка, рубрика, кәдімгі бастақырып және кіші-дәнекер тақырыпша. Аншлаг – (немісше *anschlag* – хабарландыру, хабарлама) – газетте ұран, үндеу. Кей жағдайларда «толық түсім» деген мағынаны да береді. Басылымның тұтас бір санының немесе қос беттің тақырыбын, мазмұнын

беретін атау. Оқырманның назарын бірден өзіне аударуға арналады. Шапка – басылым бетіндегі бірнеше мәтінге ортақ тақырып, атау. Көбінесе ірі қаріппен беріледі [3].

Рубрика немесе айдар – белгілі бір тақырып аясындағы материалдарды сұрыптап, топтастырады. Басылымдарда негізгі орын алады. Ол газеттерде айдар – тақырыпат – тақырыпша – лид түрінде болады. Рубриkanың ең көп кездесетін түрі тақырыптық рубрика. Оған мысал – газет беттерінің жоғарғы жағындағы «мәдениет», «спорт», «денсаулық» т.б сынды тақырыптар. Сондай-ақ, жанрлық рубрика да кеңінен қолданылады. Мысалға: «репортаж», «сұхбат», «комментарий», уақытша айдарлар: «сұрақ-жауап», «апта тынысы», «бүгінгі мен кешегі», аудиториялық рубрикада – белгілі бір оқырмандар тобына арналған мақалалар жинақталады, аймақтық рубрикада – белгілі бір өңірдің жаңалықтары қамтылады. Ақпараттық газеттердің барлығында да кездесін айдарлар бар, мәселен «жаңалықтар», «экономика», «саясат» т.б. [1].

Көріп отырғанымыздай бастақырыптар бірнеше сатыдан тұрады. Бастақырыптарды орналастыруда ескеру қажет: 1) Жол санына дұрыс бөлу. Мағынасына қарай негізгі ойға; дәнекер ойға; негізгі сөйлемге; негізгі тақырыпқа; дәнекер тақырыпқа сай болуы тиіс. 2) Бастақырыптардың сөздерін дұрыс тасымалдау: буын санына; мағынасына сәйкес болуы керек. 3) Бастақырыптардың алатын көлемін мәтіндік терімнің игеруіне сай болуы: бағаналардың үстіне екі жағынан бос орын қалдырып ортасына; бағаналардың үстіне; екі жақ бағананы тең көтеріп, ортаңғы бағаналардың үстіне тағы осындай конфигурация жасау. 4) Бастақырыптарды мәтіндік терімнің қай жеріне орналастыруды жоспарлау: текст терімінің үстіне; жан-жағына; жанына; ішіне; асты-үстіне қоюға байланысты ойластыру. Мұндағы тәсілдердің түрі шексіз. 5) Бастақырыптарды қандай қаріптік гарнитурaмен, кескінмен, кегльмен белгілеу: мәтін терімінің мазмұны, сипаты, ойы; беттік орын; мәтіндік терім гарнитурасының сипаты.

Газет-журналдарда бастақырыптар ерекше шрифпен, көлеммен, қанық түспен беріледі. Әрі ол кез келген адамға түсінікті болуы тиіс. Газетті қолына алған оқырман оны оқымас бұрын алдымен тақырыптарды қарап шығатыны анық. Егер оны тақырып қызықтырса ғана ары қарай оқиды. Оқырмандардың 80 пайызға жуығы дәл осылай істейтін көрінеді. Сондықтан, баспасөз журналистері көзге бірден көрінетін, алыстан менмұндалап тұратын бастақырыптарды қоюға машықтанған. Құр қызыл сөзбен қызықтырып, сенсациялы тақырыппен беруді жөн санайтын тілшілер де бар. «Кемеге қандай ат қойсаң – жүзуі де сондай

болмакшы» деген сөздер публицистикаға да қатысты айтылғандай. Себебі, автор өз материалындағы «тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін тауып», дұрыс ат қоя білуі аса маңызды іс. Осы басылымдардағы тақырып қою мәселесін бірқатар ғалымдар зерттеген – В.В.Ворошилов, А.А.Тертычный, К.В.Прохорова, З.К.Ахметжанова, А.Т.Таткенова, Р.Т.Қожабекова және т.б. Бастақырып текстің мәнін, ойын ашады. Оқырман қызығушылығын тудырады. Сондықтан, оған бірнеше талаптар қойылады: 1. Кез-келген бастақырып нақты, әрі мейілінше қарапайым болуы тиіс. 2. Оқырман аудиториясына барынша түсінікті. 3. Мәтіннің негізгі ойы мен идеясын дәл жеткізе білуі шарт. 4. Нақыл сөздер, мақал-мәтелдер, тұрақты сөз тіркестері, қанатты сөздер т.б көркемдеу құралдарын қолданған дұрыс. 5. Бастақырып мақаланың құрылымынан да маңызды. Сондықтан да, ол мәтін мазмұнына сай қойылуы тиіс. 6. Оқырманның мәтінді толықтай оқуына еліктіу, тарту. 7. Типографиялық тұрғыдан тартымды болуы. 8. Неғұрлым қысқа болуы [2]

Ең маңызды, ең өзекті тақырыптағы мәтіндерді редакция ұжымы газеттің ең бірінші бетіне ерекше бастақырыппен орналастыруға тырысады. Алдымен, баспасөз – тәрбие құралы, оның тәрбиелік мәні зор. Сол себепті, ондағы мақалалар үлкен жауапкершілікпен жазылуы тиіс, қате ақпарат таратуға болмайды. Мерзімді басылымдарда тақырыпшалар да арагидік кездесіп тұрады. Тақырыпша дегеніміз – шапқалар мен бастақырыптардың екінші жолы. Олар екі түрлі жағдайда қолданылады: 1) Бағынышты рөл атқарып, майда шрифппен теріледі; 2) Автордың ойын толықтыру үшін беріледі. Кей кезде бастақырыптың сол жағында немесе астында тұрады. Баспасөздегі кез келген бастақырып осы талаптарға сай келуі тиіс.

Сондай-ақ, тақырыптар мағынасына қарай толық және толымсыз болып бөлінеді. Толық ақпаратты тақырыптардың басты ерекшелігі – оқырман оны оқи салысымен-ақ мақала не жайлы хабардар ететінін анықтай талады. Ал, толымсыз ақпаратты тақырыптар мақаланың мағыналық құрылымының қандай да бір бөлімінен хабардар етсе де, мұны жарым-жартылай ғана іске асырады. Мұны оқыған оқырманға ақпарат толығымен берілмейді де, барлық мән-жайды білу үшін ол амалсыздан мақала мәтініне жүгінуге мәжбүр болады. Сондықтан, мұндай бастақырыптар баспасөзде жиірек кездеседі. Оқырман аудиториясының назарын аударту мақсатымен ғана қойылған атау өрескел қате болып саналады.

Қорытындылай келе, бастақырыптардың мәтіні мағынасымен сәйкес болуы және оның ақпараттылығы тақырыпқа қойылатын негізгі талап деуге болады.

Тақырыптың ұтымды орналасуы мен соған сәйкес безендірілуі де басты талаптар қатарында.

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Бекбосынова Г.А «Газет-журнал шығару, телерадиохабар дайындау» оқу-әдістемелік кешен. Өскемен, 2013 ж, 15-19б.
2. Ерғалиев Қ.С, Асанбаева Е.Б «Газет тақырыпаттарының прагматикалық қызметі» монография, Павлодар, 2015 ж, 9-45б.
3. Байкабилов У А. Қазақ тілі стилистикасы. Ташкент.2024
4. [Байкабилов У.А. Мәнерлеп оқу және тіл мәдениеті. Ташкент. 2021](#)
5. <https://www.nurlijol.uz>